

MUSIQA FANI O'QITUVCHISINING MUSIQIY PEDAGOGIK MAHORATI VA UNI TO'G'RI YO'NALTIRISH

Mamajonova Gulzoda

Farg'ona Davlat Universiteti Magistratura bo'limi
Musiqqa ta'limi va san'at yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Shokirov Tohirjon**

FarDU Musiqiy ta'lim va madaniyat kafedrasi mudiri,
Falsafa.F.b.f.d(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqqa madaniyati fani o'qituvchisi darsni qiziqarli, samarali, mazmunli olib borish bilan bir qatorda o'quvchilarni ma'naviy, badiiy va shu bilan birga ahloqiy madaniyatni shakllantirish mahoratiga, shuningdek, milliy g'urur hamda vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirish kabi ijodiy mahoratga ham ega bo'lishi kerakligini shakllantirish masalalari haqida fikr yuritilgan.

Abstract: In this article, the teacher of the subject of music culture, in addition to conducting the lesson in an interesting, effective and meaningful way, teaches students the skills of forming a spiritual, artistic and at the same time moral culture, as well as the implementation of national pride and patriotism education. It was thought about the issues of formation that should also have creative skills.

Аннотация: В данной статье преподаватель предмета «Музыкальная культура», помимо проведения урока интересно, эффективно и содержательно, обучает учащихся навыкам формирования духовной, художественной и одновременно нравственной культуры, а также По мере реализации воспитания национальной гордости и патриотизма задумывались вопросы формирования у него творческих способностей.

Kalit so'zlar: madaniyat, idrok, nafasat, metod, ijod, tafakkur, qobiliyat, tarbiya, nafasat, ixtiro, mehnat, san'at, kasb, maxorat, kreativlik, pedagogika.

Madaniy hayotimizda musiqqa katta ahamiyatga ega. Chunki musiqqa orqali qalb nofasati tarbiyalanadi, ma'naviy dunyoqarashi shakllanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz ona allasi orqali musiqqa bilan tanishamiz unga mehr qo'yamiz, zavqlanamiz. Musiqqa bilan ulg'ayamiz. 1-sinfga kelganimizda musiqqa bilan fan sifatida tanishamiz. Musiqqa madaniyati fani o'qituvchisi o'z darslarida o'quvchilarning musiqqa san'atiga muhabbatini oshirish, badiiy ijodkorlikni shakllantirish, axloqiy-estetik jihatdan tarbiyalashdek vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Shu sababli pedagog o'z kasbini sevishi, bolalarga mehribon, madaniyatli bo'lmog'i hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalana olishi lozim. Pedagogik texnologiya - bu ta'lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ulaming o'zaro ta'sirini inobatga

olib o'qitish va bilim o'zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo'llashning tizimli metodidir.

Dars musiqa tarbiyasi tizimida yetakchi omil hisoblanadi. Chunki, musiqa darsida bolalar yalpi tarzda qamrab olinadi. Musiqa bolalarni aqliy hamda axloqiy rivojlanishida katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, musiqa darslari, eng avvalo, tarbiya darsi deyiladi. Boshlang'ich sinflarda musiqa madaniyati fani katta ahamiyatiga ega. Musiqa orqali go'zallikni his qilish, ona Vatanga bo'lgan muhabbatni qo'shiq orqali ifoda etishni o'rgatish mumkin. Ijodkorlik bilan tashkil etilgan darslarda birgina o'qituvchi mashg'ulotning ssenariysini muallifi, ijrochisi va rejissyori bo'la oladi. Nazariy va amaliy jihatdan ilmga ega bo'lgan o'qituvchigina darsda bilim beribgina qolamay cholg'uchi, xonanda, xor dirijyori vazifalarini ham bajara oladi. Musiqa madaniyati darslarida davlat ta'lim standartlari va dasturlari, darsliklar, metodik hamda o'quv qo'llanmalarni zamonaviy mezonlar asosida takomillashtirish ishlari doimiy amalga oshirilib kelinmoqda. Zero, musiqiy ta'limning oliy maqsadi: yosh avlodni milliy musiqa merosimizga vorislik qila oladigan hamda musiqa boyligini idrok eta oladigan, yetuk, barkamol, madaniyatli, nafaqat o'z milliy an'analarini balki boshqa millatlar madaniyatidan boxabar va bu an'anana, madaniyatlarni hurmat qiladigan qilib voyaga yetkazishdan iboratdir.

Dars-o'quv tarbiya jarayonida maqsadlarni amalga oshirishda asosiy ta'lim shakli hisoblanadi. O'tkazilgan dars o'quvchilarni ham, o'qituvchini ham qanoatlantirish uchun ma'lum darajada umumiy bo'lgan ba'zi bir talablarga javob berishi kerak. Dars fan ishchi dasturida o'z o'rniga ega bo'lib, maqsadi aniq belgilangan bo'lishi kerak. Dars o'tish jarayonida shakllantirilishi lozim bo'lgan bilim, iqtidor va ko'nikmalar alohida aniqlanishi darkor. Shu bilan birga mazkur dars davomida bilim, iqtidor va ko'nikmalarining erishiladigan darajasi ham belgilanishi ma'qul bo'ladi. Darsda ishlatiladigan metodlar, vositalar turkumi aniq bo'lishi oldindan belgilanishi maqsadga muvofiqdir. Darsga qo'yiladigan didaktik talablardan biri shuki, beriladigan o'quv material tizimli ravishda osondan-qiyinga, oddiydan-murakkabga, o'quvchilar yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Bo'lajak musiqa o'qituvchisining pedagogik mahorati turli ko'nikmalarga egalik bilan yanada oshib boradi. Ya'ni musiqa o'qituvchida shakllanishi zarur bo'lgan quyidagi ko'nikmalarni tavsiflash orqali uning shakllanish jarayonini, pedagogik mahoratga erishish bosqichlarini yanada teranroq anglaymiz:

Birinchi, u professional tarzdagi tashkiliy qobiliyatlar: pedagog sifatida har doim o'zini tahlil etib borish, bolalar faoliyati ustidan tezkor nazoratni ta'minlash, bolalarning pedagogik ta'sirga bo'lgan munosabatini hisobga olgan holda, o'z vaqtida o'quvchini yo'naltirish va berilgan pedagogik vazifalarni to'g'rilashni oqilona amalga oshirish, belgilangan vazifalarga erishish uchun ko'rsatmalarni bajarish, bolalar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, bolalarning muvaffaqiyatlari va yutuqlarini hisobga olgan holda faoliyatni rag'batlantirish, dars, o'zlashtirishdagi talablarning eng

optimal shaklini topish va ularni bolalarning individual xususiyatlariga va muayyan pedagogik sharoitlarga qarab o'zgartirish, vazifalarni aniq, qisqa va tushuntirish kabilar.

Ikkinchidan, tahliliy qobiliyatlar: olingan natijalarni dastlabki ma'lumotlar va qo'yilgan pedagogik vazifalar bilan solishtirganda tahlil qilish, musiqiy faoliyatdagi yutuq va kamchiliklarning mohiyatini tahlil qilish, erishilgan natijalarni tahlil qilish asosida o'z tajribasini pedagogik nazariya bilan bog'lash, pedagogik vazifalarni ilgari surish va asoslash. Pedagog "O'z faoliyatini doimo tahlil qilib, unga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lish" zarur.

Uchinchidan, muloqot qobiliyatlari: musiqa o'qituvchisi bolalar va ularning otionalari bilan munosabatlar o'ratadi, bolalarni axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalaydi, har bir bolaga individual yondashishni ta'minlaydi. Zero, musiqiy va tarbiyaviy faoliyatning asosi muloqotdir. Bolalar bilan muloqot qilish qobiliyati ularga muhabbatsiz rivojlanmaydi. Jamoadagi munosabatlar ko'p jihatdan tarbiya, ta'lim va o'qitishdagi muvaffaqiyatni belgilaydi. Bu o'qituvchining muloqot qobiliyatining mazmuni va ahamiyatini belgilaydi.

To'rtinchidan, loyihalash qobiliyatlari: pedagogik faoliyat natijalarini loyihalash qobiliyati, ularni amalga oshirish yo'llarini rejalashtirish, har bir bolaning va guruhning musiqa fanini o'zlashtirishini loyihalash, tarbiya va ta'lim natijalarini, bolalarni musiqiy tarbiyalash va o'qitishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni oldindan ko'ra bilish, aniq vazifalarni ajratib ko'rsatish va shakllantirish. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlaymizki, bo'lajak musiqa o'qituvchisining pedagogik faoliyati bu maxsus bilim, ko'nikma va malakalar, tashkilotchilik qobiliyatiga egalik, kasbiy tayyorgarlikning yuqori darajasi, kasbda o'z-o'zini anglash, doimiy o'z-o'zini takomillashtirish, muloqot qilish va har bir bolaga to'g'ri yondashuvni topish qobiliyatlarini namoyon qilishdir. Bu uning ijodiga bo'lgan ulkan qiziqish, o'z oldida turgan vazifasini tushunish, san'atdagi o'rni, yuksak shaxsiy madaniyati va kasbiy ishtiyoqi orqali yo'lga qo'yiladigan pedagog sifatidagi kelajagi hisoblanadi. Biz pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlarini o'rganar ekanmiz, yuqoridagi barcha jihatlar musiqa o'qituvchisining kasbiy faoliyatiga to'liq taalluqli ekanligiga amin bo'lamiz. Musiqa o'qituvchisida pedagogik mahoratni shakllantirish shaxs madaniyatiga, o'sib borayotgan shaxsning o'z vaqtida va to'liq ijtimoiylashuviga hissa qo'shishga, bolani ma'naviy, axloqiy va estetik jihatdan tarbiyalashga qaratilganidir.

Umumiy o'rta ta'limda o'rgatilayotgan har bir fanning maqsad va vazifalari belgilab qo'yilgan. Asosan amaliy faoliyat bilan uzviy bog'liq bo'lgan musiqa madaniyati fanining ham o'z maqsad, vazifalari bo'lib, umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini o'qitishdan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarning ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini, milliy g'urur hamda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, tafakkurini kengaytirish, bolalardagi ijodiy mahorat nafasat va badiiy didni o'stirish hamda tashabbuskorlikni tarbiyalashdan iboratdir.

"Musiqqa madaniyatini o'quvchilar ongida shakllantirish asnosida fan o'z oldiga bir necha vazifalarni qo'yadi:

O'quvchilarga berilayotgan musiqiy ta'lim-tarbiyani hayotga bog'lab olib borish;

O'quvchilarda musiqqa san'atiga mehr, qiziqishni o'stirish;

O'quvchilarda musiqiy-badiiy didni va musiqqa faoliyatlariga ehtiyojini rivojlantirish;

Musiqqa haqida bilim, malakalar doirasini tarkib toptirish;

Iqtidorli o'quvchilarning musiqiy rivojlanishi uchun sharoit yaratib berish;

Musiqiy faoliyatlar jarayonida badiiy-ijodkorlik his-tuyg'ularini rivojlantirish;

Musiqiy asarlarning badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida o'quvchilarda axloqiy-estetik qarashlarni tarbiyalash.

Demak, musiqqa ta'limining oliy maqsadi: "musiqani idrok eta oladigan, yetuk, barkamol, madaniyatli, nafaqat o'z milliy an'analarini, balki boshqa millatlar madaniyatidan boxabar va bu an'ana, madaniyatlarini xurmat qiladigan qilib voyaga yetkazishdan iboratdir" Yuqoridagi kabi jihatlarni bolalarda shakllantirishda pedagog asosiy rol o'ynashini hisobga olsak, bo'lajak musiqqa o'qituvchilarini tayyorlash musiqqa madaniyati fanlarining sifat ko'rsatkichini belgilab berishini anglash qiyin emas. O'qituvchining kasbiy jihatdan shakllanishi oliy ta'limda kasbiy ta'lim olish jarayonidan boshlanadi. Pedagogika oliy dargohlarining fan dasturlari mazmuni bo'lajak o'qituvchilarga kasb bo'yicha bilimlar berish, pedagog faoliyat sirlarini o'rgatish va talabalarda ko'nikma hosil qilishga qaratilgan. Yuqorida qayd etilgan vazifalarni bajarishda bo'lajak musiqqa o'qituvchilarining kasbiy va pedagogik mahoratini shakllantirishga ahamiyat berish zarur. Zero o'qituvchi "pedagogik kasbga doir bilimlarni, ya'ni psixologik, pedagogik malaka va mahoratni, ilmiy-nazariy va amaliy bilimlarni puxta egallagan bo'lishi" zarur. O'qituvchining kasbiy va pedagogik mahorati deganda ustuvor ijtimoiy-siyosiy, umumilliy, maxsus, psixologik-pedagogik va kasbiy-metodik bilim va ko'nikmalar tizimi asosida olingan kasbiy faoliyatini amalga oshirish qobiliyati tushuniladi. Mahorat-bu "ishni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo'lgan shaxsning shaxsiy xususiyatlari kombinatsiyasidir". Pedagogik mahorat tushunchasiga esa hozirgi zamon psixologiya va pedagogikasida turlicha ta'rif beriladi. "Pedagogik mahoratga ega mutaxassis bu o'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fanini chuqur biladigan, yondosh fanlar sohaslarini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o'qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis" dir. Pedagogik mahorat tushunchasi quyidagicha izohlanadi:

Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlikning yuqori ko'rsatkichi;

O'z faniga doir mukammal bilimlar sohibi;

Musiqqa madaniyati fani o'qituvchisining pedagogik mahoratlarining muhim jihatlaridan biri shundaki, u eng avval, ta'lim-tarbiya sohasida olgan bilimlarini o'quvchilarga mukammal o'rgatishi lozim. Bu albatta musiqiy ta'lim-tarbiya sohasidagi ko'pgina muammolarni hal etishda yaqindan yordam beradi.

Musiqa fani o'qituvchisi o'quv tarbiya ishlarini olib borish bilan birga u o'z fanini yaxshi va chuqur bilishi, o'quvchilarni musiqa san'ati olamiga olib kirishda alohida e'tibor qaratib, ularning dunyoqarushi, fikrlashi, musiqa sohasidagi bilimlar doirasini boyitib borishi ham muhim ahamiyatga egadir. O'qituvchi eng avvalo musiqa inson hissiyotini, ayniqsa, emotsional estetik hissiyotni faol rivojlantira olishini unutmasligi kerak.

Musiqa o'qituvchisi musiqa cholg'usida yaxshi chalish malakasiga ega bo'lishi, qo'shiqni chiroyli va yoqimli kuylash ovoziga ega bo'lishi, musiqa asarini notaga qarab yaxshi ijro qilishi, o'quvchilar qobiliyatini, bilim saviyasini, ularning ijrochilik mahoratini bir-biridan ajrata olishi kerak. Musiqa o'qituvchisining musiqa asbobida asarni mohirlik bilan ijro etishi o'quvchilarga juda katta ta'asurot uyg'otadi. Chunki musiqa cholg'u asbobida kuyni jonli ijro etib o'z tarbiyalanuvchilariga musiqani qiziqarliligini va hayotda eng muhimligini amaliy jihatdan ko'rsatib beradi. Musiqa o'qituvchisi cholg'u asbobida musiqa asarini mohirlik bilan ijro etishi, qo'shiqni yoqimli kuylashi, dirijorlik hatti-harakatlarini yaxshi bilishi, musiqiy savodxonligini mukammal bilmog'i bilan birga ijod qilish mahoratiga ham ega bo'lishi lozimdir. Chunki, o'qituvchining dars berish mahorati, shaxsiy namunasi va bilim darajasi o'quvchilarning musiqa fanidan olgan bilimlari taqdirini hal qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, musiqa madaniyati fani o'qituvchisi darsni qiziqarli, samarali, mazmunli olib borish bilan bir qatorda o'quvchilarni ma'naviy, badiiy va shu bilan birga ahloqiy madaniyatni shakllantirish mahoratiga, shuningdek, milliy g'urur hamda vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirish kabi ijodiy mahoratga ham ega bo'lishi kerak. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun musiqa madaniyati fani o'qituvchisidan darsni mazmunli, qiziqarli, tushunarli hamda ta'sirchan qilib o'tishi o'quvchilarning musiqiy savodxonligini boyitishda u o'zining musiqiy pedagogik mahoratidan o'rinli foydalanishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14-yanvar. –T.: “O'zbekiston”, 2017. – 104 b.

2. E.Qobilova. Musiqa o'qitish metodikasi va maktab repertuari.darslik Toshkent-2023 yil.

3. G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva MUSIQA O'QITISH NAZARIYASI METODIKASI VA MAKTAB REPERTUARI T.2014.

4. S.A.Mahmudova "Musiqiy madaniyatni shakllantirishda pedagogik tizimning ilmiy-nazariy asoslari" O'quv-uslubiy qo'llanma. Farg'ona 2023 yil.

5. D.T.Nomozova "Musiqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash" T.2019.

6. X.Madrimov. Musiqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash.T.2020.